

БУЗАЛІМ НАЖУА

*студент, підготовче відділення, Харківський регіональний інститут
Національна академія держуправління при Президенті України.
Науковий керівник – Сажина Т.М., ст. викл., кафедра іноземних мов,
Харківський регіональний інститут
Національна академія держуправління при Президенті України.*

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

В процессе изучения русского языка мы, иностранные студенты, обратили внимание на то, что в русском языке личные местоимения Я и ВЫ по своим функциям близки к английским. Местоимение Я указывает на то лицо, которое говорит, а местоимение ВЫ на то лицо, к которому обращаются. Однако есть определенные различия. Так, в английском языке местоимение YOU – при переводе на русский язык может обозначать как местоимение ВЫ, так и местоимение ТЫ. В английском языке местоимение YOU всегда употребляется во множественном числе (YOU are). В русском языке местоимение ВЫ используется при обращении к группе лиц и при обращении к одному лицу, что подчеркивает вежливую форму обращения.

Интересен тот факт, что в английском языке возможно употребление местоимения YOU в единственном числе (YOU is). Но обращение это только к Богу.

В русском языке род местоимений ОН, ОНА, ОНО согласуется с родом того существительного, которое эти местоимения замещают. Интересно, что в русском языке в отличие от английского языка, местоимения ОН и ОНА используются по отношению к лицам мужского и женского рода соответственно. Также используются при обозначении неодушевленных предметов и животных, а местоимение ОНО замещает только неодушевленные предметы. Единственное исключение – это слово *дитя*. Это связано с тем, что русский язык – это флективный язык, и решающую роль в определении категории рода играет окончание слова. Если в существительном последний согласный – это существительные мужского рода (ОН), если в существительном окончание -а или -я, – это женский род (ОНА), слова на -о, -е – это средний род (ОНО). Разумеется, мы помним о том, что в русском языке есть исключения в данном правиле. В английском языке абсолютно иная картина, поскольку английский язык – это аналитический язык. В английском языке местоимения HE, SHE замещают только лиц мужского и женского рода

соответственно. В английском языке при обозначении неодушевленных предметов или животных используется местоимение IT. Отметим, что в художественной литературе (в сказках) возможно использование местоимений HE, SHE по отношению к животным.

Местоимение ОНИ, в русском языке, как и в английском, не может обозначить род существительного, вместо которого это местоимение употребляется в контексте речи.

Местоимение МЫ в русском и английском языках указывает на группу лиц. В этой группе находится и сам говорящий: МЫ – это «Я и ТЫ, Я и ВЫ, Я и ОНИ или Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНИ». Однако существуют и другие случаи употребления местоимения МЫ, которые по своему значению в русском и в английском языках совпадают. Местоимение МЫ вместо местоимения Я может употребляться: 1) в научной, деловой и публицистической речи для указания на одно лицо, так называемое авторское МЫ, а не Я; 2) для придания иронии (да уж, знаем МЫ вас...); 3) при обращении к кому-либо с выражением сочувствия или участия (как МЫ сегодня себя чувствуем?...); 4) при условно вежливом обращении к одному лицу (как МЫ сегодня будем стричься? – в парикмахерской). Однако в данном конкретном случае мы видим некое обезличивание того лица, к которому обращаются. Ранее местоимение МЫ вместо местоимения Я в русском языке использовалось для придания особой торжественности и значимости первого лица, например, при обращении властителя к своим подчиненным (МЫ, Николай II...).

Синтаксические функции личных местоимений всех трех лиц одинаковы в русском и в английском языках. Они играют роль подлежащего и дополнения.

Литература:

1. Новиков Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – М.: Высшая школа, 1982. – 272с.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглядаються особові займенники в російській та англійській мовах з точки зору особливостей їх функціонування та використання. В порівняльній формі подаються приклади використання особових займенників в російській та англійській мовах. Підкреслюються тотожність та відмінність їх використання.

Ключові слова: займенник, аналіз, категорія, рід, контекст.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONAL PRONOUNS IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

The article deals with personal pronouns in the Russian and English languages in

СЕКЦІЯ І

«ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛІТЕТУ І КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ
РІЗНИХ КУЛЬТУР В ОСВІТЯНСЬКЕ ПРОЦЕСІ»

terms of the peculiarities of their functioning and use. The comparative form gives examples of the use of personal pronouns in Russian and English. The identity and difference of their use are emphasizes.

Keywords: *pronoun, analysis, category, gender, context.*